

**ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП
КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”**

**SHUMEN UNIVERSITY “BISHOP KONSTANTIN
PRESLAVSKY”**

НАУЧНИ ТРУДОВЕ

КОЛЕЖ – ДОБРИЧ

ТОМ XIV

PROCEEDINGS

COLLEGE DOBRICH

VOLUME XIV

**Университетско издателство
”Епископ Константин Преславски”**

СЪДЪРЖАНИЕ

Проблеми при формиране на мултикултурната идентичност при подрастващите Николай Николов	4
Влияние на образователните нива на родителите върху образователните нагласи на детето Николай Николов	15
Нови предизвикателства при онлайн обучението по музика Цанимир Байчев	30
Приказката в ранното чуждоезиково обучение Валентина Жекова	38
Лесно и ефективно изучаване на английски език чрез стихотворения в детската градина Михаела Петкова	46
Играта в чуждоезиковото обучение в детската градина Емилия Маринова, Мира Михайлова	57
Играта като средство за изучаване на английския език в детската градина Кармен Атанасова	66
Играта в прехода от детска градина към училище Дилек Х. Пазарджъкль	75
Вид свободен асоциативен тест при ученици от начална степен на образование в сравнение с по-големи обучаеми при изучаване на чужд език Галина С. Костова	86
Connections between hypercubes, DNF and Hamming distance Nikolay Yankov, Velin Spasov, Genadi Strahilov	113

ИГРАТА В ПРЕХОДА ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА КЪМ УЧИЛИЩЕ¹

ДИЛЕК Х. ПАЗАРДЖЪКЛЪ

GAMES IN THE TRANSITION FROM KINDERGARTEN TO SCHOOL

DILEK H. PAZARDZHAKLA

Abstract: *This article aims to show the importance of play, as a method of learning, in the transition from kindergarten to school. It views the differences and similarities in preschool and early school education as well as the use of digital tools in education. The Kahoot platform, which is presented, allows teachers to choose the materials to be practised or tested. Through a developed test, which is suitable for children of preschool and primary school age, we tested their lexical knowledge of English in a more accessible and fun way. The results and the summary of a survey distributed for completion after taking the test are included in the paper.*

Keywords: *kindergarten, primary school, play, test, foreign language.*

1. Характеристики на прехода между детска градина и училище

Детската градина е място, където детето се сблъсква с една коренно различна среда от тази, в която живее. Там то прави първите си стъпки в образованието, бива възпитавано и обучавано, учи се да се съобразява с другите и да изпълнява задачите, дадени от педагозите. Предучилищното обучение цели да оформи базови социални умения у децата посредством контакта им с други деца и педагози [10]. В този период детето получава

¹ Статията е разработена по проект „Научни и образователни иновации в обучението на студентите колежани“ на ШУ, РД - 08-53/ 31.01.2022г.

основни знания, като например да различава буквите, цифрите, цветовете, месеците, различни професии и други. В тази възраст именно играта е основно възпитателно средство и дейност. Чрез нея децата намират приятели, научават се да общуват с околните връстници и по-възрастните от тях и най-вече се обучават. Тя е особено важна за образователния процес и подпомага развитието им в много дейности. По време на игра те пресъздават живота на възрастните, поставят се в различни житейски ситуации и чрез подражанието самостоятелно намират подходящи начини за решаване на проблемите на образа, който пресъздават. Това им помага да развиват уменията си за самостоятелна работа и чувството си за отговорност.

Според Милкова [8, с. 265] „играта има три различни фази на развитие в предучилищното обучение:

- Първата (ранна предучилищна възраст): бедни сюжети, честа смяна на ролите, елементарни игри с правила;
- Втората (сред предучилищна възраст): играта е в по-висша степен организирана и социална;
- Третата (горна предучилищна възраст): сюжети от приказки, от трудовия живот, чести драматизации, интерес към конструктивните игри.“

Предучилищното образование създава различни възможности за децата, за да могат успешно да развиват своите способности и да се подготвят за училищно обучение. През този период, учебната и трудовата дейност се проявяват, но са подчинени на главната, доминираща дейност – играта. Придобитите посредством нея умения представляват основата на училищното обучение [4].

Първите стъпки на децата в училище са изключително важен етап в техния живот. Тази промяна е свързана с нова социална среда, с приучване към нови умения, нов дневен режим, повишават се изискванията към тях, както се увеличава и тяхната самостоятелност. През ранната училищна възраст доминиращата дейност в процеса на обучение е ученето, а играта продължава да

бъде важна част, но вече с по-сложен сюжет, който е свързан с учебния материал.

2. Значението на играта в обучението

За индивидуалното психично формиране и развитие на човека една от водещите дейности, която има по-специално значение за изграждането, възпитанието и самовъзпитанието на личността, е играта [8]. Повишаването на детската активност чрез игра въздейства върху чувствата и събужда интереса към обективната реалност. Игровият метод е уникален начин за отражение, усвояване и интегриране на заобикалящата действителност. „Отличителна особеност на играта“ според Люблинска „е и самият начин, който детето използва в тази дейност. Играта се осъществява с комплексни действия, а не с отделни движения, както е например при писането или рисуването. В тези действия е включена и речта, като по-големите деца говорят за замисъла на играта, нейния сюжет, за действащите лица, задават характерни въпроси, изказват критични съждения и дават оценки за поведението на другите герои“ [7, с. 110-111].

Игровите методи могат да бъдат сензорни, символни, приложни, музикални, математически, творчески и други. Посредством тях се стимулират чувствата на учениците, моделира се поведението им, активизира се мисълта и въображението. Когато когнитивният момент в тях води, те спомагат за активно участие в обучението [1]. Този интерактивен метод на обучение способства за преодоляването на стереотипите в обучението и за изработване на нови подходи, като съдейства и за развитието на творческите способности. Има изключителен принос и в езиковото и комуникативното развитие на децата. Илиева [5] описва редица лексикални игри, които наред с лексикалния модел упражняват и граматични структури. Играта е изключително подходяща и приложима в чуждоезиковото обучение. Чрез нея по забавен начин неусетно се усвоява нова лексика, която може да включва и цели готови езикови структури. Игрите са предпоставка за

упражняване и затвърдяване без да създават монотонност и еднообразие.

Игровият модел е един от най-често използваните и интригуващи за децата методи на обучение. Непринуденият характер на играта повишава спокойствието и активността на децата, като им предоставя условия, в които могат да постигнат по-високи постижения, от което следват и по-високите резултати в процеса на личностното им развитие [9].

3. Дигиталните игри в образованието

Педагогическата игра се отличава по цел и насоченост към педагогическия резултат. Спецификата ѝ се определя в значителна степен от игровата среда. Например: игри с и без предмети, игри с пръсти, подвижни игри, игри сред природата, игри в стаята, игри със средства за придвижване, компютърни игри и други [3]. Чрез тях децата се запознават със способности за предаване на информация: устни, писмени, изображения, филми, компютри и други.

В наши дни в образованието навлизат все повече новите информационни технологии на обучение като съвременен метод за разнообразяване и стимулиране на интереса на учениците към учебния процес. Те са ключов фактор за промяна на образователните нагласи на децата и в същото време подпомагат формирането на комуникативните им умения. Посредством тях се оформя нетрадиционна среда на обучение, повишава се ученическата активност и се провокира въображението на учениците по време на часовете. Въвеждането на нови методи води до разнообразяване на стандартната система на обучение, създаване на умения за презентирание на резултатите от екипната работа, развиване на умения за самоконтрол и самооценка [2].

Използването на образователни платформи като Learning Apps, Kahoot, Khan Academy, образователния софтуер Envision и Jumpido и други води до активизиране на по-пасивните ученици, до развиване на лидерски

умения, умения да се изслушват, да изразяват мнение, да задават въпроси. По този начин се развива креативността на учениците, те стават по-спокойни и по-уверени, научават се да мислят и анализират, дава им се възможност за изследователска дейност, за самостоятелно търсене и подреждане на информация. Целта е да се подобри качеството на образователния процес [11].

4. Как можем да използваме Kahoot в учебния процес?

Kahoot е учебна платформа, която се използва от милиони хора по целия свят за откриване, създаване, провеждане и споделяне на учебни игри. В сайта на Иновативно обучение [11] можете да разгледате всички етапи за създаване на игра в Kahoot. Накратко те могат да бъдат описани така:

1. Регистриране в www.getkahoot.com.
2. Избор за работа с безплатна версия.
3. Избор като какъв ще ползвате платформата (учител, ученик, с бизнес цели и др.)
4. Избор какъв вид Kahoot да създадете: Quiz (тест), Discussion (дискусия), Survey (проучване), Jumble (бърканица).
5. Въвеждане заглавие – тук можете да поставите името на урока, темата и т.н.
6. Въвеждане на описание – описанието може да съдържа повече за целта на заданието.
7. Добавяне на изображение.
8. Добавяне на въпроси.

Kahoot може да се използва за преподаване на нови знания, за проверка на наученото вече или за разнообразяване на учебния процес. Аз използвах Kahoot, като създадох лесен тест, чрез който да проверя лексикалните знания по английски език на ученици в предучилищна и ранна училищна възраст. Идеята за използването на платформата Kahoot в обучението по английски език не е нова. Така например Иванова [6] описва приложението на играта в обучението по английски

език от студенти. За разлика от нея, тук новаторският елемент е експериментирането с въвеждане на Kahoot в един значително по-ранен етап, а именно при прехода между детската градина и училище. Част от играта е онагледена с Фигура 1.

Фиг. 1. Игра в Kahoot

Тестът, който създадох, съдържа 10 въпроса, зададени на български език и онагледени със снимки, които са подходящи за предучилищна и ранна - училищна възраст, а отговорите са дадени на английски език.

Фиг. 2. Въпрос от играта с опции за отговор

Разпространих теста - игра чрез социалните мрежи, като помолих родители и деца да участват, а след това да дадат своето мнение чрез една кратка анкета (<https://survey.bg/preview/ez=1QUuVz->).

За разлика от теста на Иванова [6, с. 15], този тест се проведе под формата на задание със срок, за да могат желаещите да се включат в удобно за тях време. Участвалите в играта са 65, на възраст между 6 и 12 години, като повечето попадат в целевата възраст, която е между 6 и 8 години, като имаше и някои по-малки участници на 3 г. и някои по-големи на 16 г. Отговорите на въпросите от анкетата са значително по-малко, но придобиваме представа за нагласата на родителите и децата към този метод на обучение или проверка на знания.

Въпреки че 61,54% от участниците не познаваха платформата Kahoot, на 92% от тях им допадна идеята да се използват такъв тип игри по време на учебните занятия. Отговорите на въпроса „Допада ли ви идеята да се провеждат такъв тип игри по време на учебните занятия?“, посочени в анкетата, е процентно онагледен с Фигура 3.

Фиг. 3. Дял на отговорите на въпроса „Допада ли ви идеята да се провеждат такъв тип игри по време на учебните занятия?“

Важен въпрос от проучването беше „Забавляваха ли се децата по време на теста?“, защото играта, въпреки всички ползи, които има в обучението, трябва и да увлече и повиши познавателния интерес на децата. Предвид получените отговори, можем категорично да потвърдим, че по-голямата част от участниците са се забавлявали.

Фиг. 4. Дял на отговорите на въпроса „Забавлявах ли се децата ви по време на теста?“

За 92,31% тестът не е представлявал трудност, а за 96,15% времето за решаване, което беше 30 секунди, е било напълно достатъчно, като децата, които попадат в целевата група, също са част от тази статистика.

Някои от родителите, участвали в проучването, изразиха мнението си и предложиха платформата да се използва и при други учебни предмети, да се усложни тестът, както и да се направи вариант, в който децата сами да изписват отговорите. Тези техни насоки потвърждават одобрението им за използването на игровия метод в процеса на обучение.

5. Заключение

Включването на игровите методи в ранна училищна възраст спомага за по-плавния преход от детската градина към училище и улеснява адаптационните проблеми. Използването на играта в процеса на обучение дава възможност за повишаване на ефективността на учебния процес и по-качествено изпълнение на образователните и възпитателните цели.

Прилагането на игровия подход в обучението по английски език дава възможност на всяко дете да усвоява пълноценно лексиката и да развива комуникативните си умения, също така оказва благоприятно влияние върху

нивото на усвоените знания и формираните умения, тъй като в процеса на игровото взаимодействие се понижава напрежението и страха от допускане на грешки, преодоляват се езиковите бариери при децата и те изпълняват с лекота поставените им задачи.

Платформи като Kahoot дават възможност за разнообразяване на учебния процес и насърчаване на учениците да покажат своите знания по един по-забавен начин. Посредством този модел на интерактивно обучение учебният процес се организира по начин, чрез който всички имат възможност да разберат, обмислят и изразят това, което знаят без притеснение. Играта развива и уменията за екипност, толерантност, взаимопомощ, развива се критичното мислене, изработването на стратегия и оптимизиране на действия.

От направеното проучване стигаме до извода, че обучението в начален етап на образование има нужда от оптимизиране, с цел облекчаване на прехода от детската градина към училище и достигане на по-висока ефективност на учебния процес. Положителната нагласа на родителите към такъв метод на преподаване и желанието им за използването му в останалите предмети също е важен фактор за мотивацията на учителя и учениците в организирането и участието в такъв тип игри. За в бъдеще можем да се насочим към успешното съчетаване на игровия метод с останалите методи на обучение, като можем да го включим и в занятията по математика, български език, история и т.н. Например в обучението по математика игровият подход може да бъде прилаган в часовете за затвърдяване на изчислителни знания и умения. Също така играта може да бъде зададена като екипна работа, която спомага за усъвършенстване на личностните качества и умения. В екипната работа децата се научават да се изслушват без да се прекъсват, да изразяват своето мнение и да приемат мнението на съотборниците си. Индивидуалните задачи или задачите за екипна работа могат да бъдат зададени и със срок за

изпълнение, което ще даде отражение върху дисциплината, отговорността, изпълнителността и съобразителността.

Игровият метод на обучение повишава ефективността на урока и подобрява успеваемостта на учениците. Бързо развиващите се технологии, лесният достъп до разнообразна информация и ресурси за подготовка на дидактически материали дават възможност на учителя да усъвършенства начина си на преподаване, като системно актуализира формата си на работа. Това от своя страна води до преодоляване на трудностите, които срещат учениците в клас и създава в тях съпричастност към учебния процес, желание да учат и да надграждат своите знания, повишава комуникативните умения и формира по-трайни знания.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Андреев, М.** (2001). Процесът на обучението. София: УИ „Св. Климент Охридски“.
2. **Димитров, Д.** (1989). Типови игрови технологии за детската градина и началното училище. Благоевград: ЮГУ „Н. Рилски“.
3. **Златева, С.** (2003). Автодидактичната игра – стратегия или нова парадигма за учене – педагогика, 2003/6. Благоевград: ЮГУ „Н. Рилски“.
4. **Иванова, Б.** (1997). Подготовка и готовност за училище. Пловдив: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
5. **Илиева, Ж.** (2015). Лексикалният подход в ранното чуждоезиково обучение (реализиране на модела на Луис чрез текстове за деца). Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски".
6. **Иванова, П.** (2021). Kahoot в обучението по английски език. Научни трудове том XIII – Колеж-Добрич, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, сс.15-28, ISSN 2367-8356.
7. **Люблинска, А. А.** (1978). Детска психология. София: Наука и изкуство.
8. **Милкова, Р. Б.** (2017). Психология. София, ISBN 9548901471.
9. **Милкова Р., Милков Л.** (2019). Психологически и социално-педагогически проблеми на образователната дейност. Шумен: „Юни Експрес“, ISBN 978-954-9454-22-2.

10. **Стаматов Р.** (2014). Детска психология. София: Хермес, ISBN 954-459-7298
11. **URL:** Иновативно обучение
<http://itsredstva.blogspot.com/p/kahoot2.html>